

English version below

Placa de la Traditio Legis

Anónimo

Nº inventario: 445 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Eboraria](#)

Objeto: [Placa](#)

Datación: ca. 1060-1063

Siglo: tercer cuarto del s.XI

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 26,5 x 13,8 cm

Materia: [Azabache](#), [Pasta vítrea](#), [Perla](#), [Marfil](#)

Técnica: [Incrustación](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Traditio legis](#)

Procedencia: [Real Colegiata de San Isidoro de León](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 5017

Historia del objeto

No se ha localizado mención alguna, entre la extensa documentación original conservada en los archivos de las diócesis y monasterios del reino de León, que permita ubicar el taller de artistas del marfil en la ciudad o el entorno áulico desde los días de los reyes Fernando I y doña Sancha. Con unos inicios así la tarea se complica.

No hay duda de que la pieza fue facturada en la cronología y el lugar señalado. No sabemos si esta obra estaba entre los marfiles donados por los reyes para recibir en León el cuerpo de san Isidoro en el año 1063, pues el diploma de la donatio es extenso, pero parco en detalles. Es posible que entre los códices citados alguno tuviese esta cubierta ebúrnea, aunque otros investigadores la identificaron como la placa de un relicario.

Desde la cronología medieval no tenemos más noticias de la obra, cuyo viaje la llevaría desde León a Florencia y, finalmente, a París.

En el siglo XIX la presea ya estaba en la colección Frédéric Spitzer, acaso entre los años 1852-1890, y que parece, había sido adquirida en Florencia en el año 1900 por M. Brauer, para luego ser comprada para el Museo del Louvre.

El vienés Frédéric Spitzer (1815-1890), instalado en París a partir del año 1852, se convirtió en uno de los marchantes más importantes de toda Europa, particularmente interesado en el arte medieval. Entre los años 1890 y 1893 se publicó la monumental obra titulada *La Collection Spitzer. Antiquité-Moyen Age-Renaissance*, Paris, conformada por VI volúmenes, dedicando el primer tomo a los marfiles.

En esta obra ya se daba por española nuestra pieza y se databa muy certeramente en el siglo XI (ficha 27, p. 32), considerándola una cubierta de Evangelio, y se identificaban las incrustaciones que tiene la obra como pequeñas piezas “clous de métal”. El volumen vio la luz con magníficos grabados sobre las preseas que conformaban la colección, donde es posible observar otros marfiles, de cronología paleocristiana, carolingia, románica y gótica.

[En el centro de una de las láminas](#), con la numeración 59, aparece una Majestad entronizada en mandorla que recuerda modelos hispanos. Del mismo modo, con la 46 aparece una placa de marfil de la arqueta de san Felices de san Millán de la Cogolla, mientras que con número 63 aparece la placa de la *Traditio Legis* procedente de León.

Sabemos que su colección fue tan grande que, al desmembrarse, acabó desperdigada por el British Museum de Londres, el Metropolitan Museum de New York y en la The Frick Collection. Es conocido que este personaje antes falsificó y vendió obras originales a reconocidos coleccionistas, como William Randolph Hearst o Rothschild.

El siguiente propietario de la pieza fue Godefroy Brauer (1857-1923), coleccionista de arte medieval de cuya colección se enriqueció el museo francés, con la compra de este marfil que nos ocupa en el año 1900. Los listados de piezas que este personaje adquirió son conocidos, y sabemos que además vendió a otros coleccionistas, entre los años 1905 y 1911, cuando el mismo J. P Morgan, quien le compró un Evangelionario del siglo XI, un manuscrito del Apocalipsis datado en el siglo XIII y un Misal procedente de España, del año 1468, como ha estudiado Laredo (2023). Sabemos precisamente que a partir del año 1920 este personaje realizó donaciones a la institución, de pinturas, esculturas y, sobre todo, objetos suntuarios, entre los que se cita el marfil de Al-Mughira, y otras piezas ebúrneas valiosas, como se indica en el libro *Les donateurs du Louvre*, 1989, p. 86.

Descripción

Esta placa de marfil -de elefante según la catalogación del Louvre-, por su formato rectangular y los orificios que presenta en su superficie (rastros de los clavos con los que se adhería al alma de madera) pudo formar parte de un relicario, sin duda una opción poco factible, aunque otros autores también lo vincularon con su posible función como cubierta de un códice, un Evangelionario más concretamente.

La composición tiene como imagen más relevante y central la Majestades, en mandorla doble, en forma de almendra mística que le sirve de respaldo del trono y circular en la parte baja, enmarcando el muelle regio y el escabel, donde apoya los pies descalzos. Mientras que la primera mandorla se define por una cenefa simple solo ornada por una sola línea, destaca por la presencia de, al menos, 20 puntos o perforaciones que, sin duda, se dispusieron en su día para recibir incrustaciones. Esta solución es frecuente dentro del taller leonés, aunque se ha debatido mucho si tales piezas serían de materiales preciosos, pasta vítrea o azabache, material habitual y propio de este taller en la década de los años cincuenta y sesenta del siglo XI.

Desde la publicación de Alfred Darcel en 1890 se creyeron que estos elementos eran pequeños clavos de metal pero, según publicó Noemi Da Silva, la restauradora de marfiles del museo, Juliette Levy, le confirmó que se trata de esferas redondas de material duro, posiblemente vidrio, sustituidas algunas luego por pasta vítrea.

Destaca la riqueza del trono, con un mullido almohadón, donde el escultor se esmeró en representar los trabajos propios de estos muebles, torneados por las labores de ebanistería. El trono resalta por el uso de varias tipologías ornamentales, como el zigzag y, además, vegetales y una suerte de escamados. Es interesante que la parte baja del trono se articule con cuatro arquillos de medio punto, que también se ornaron con pequeñas incrustaciones, y que recuerda soluciones propias del taller de orfebres y artífices de objetos suntuarios de San Isidoro, como se percibe en la base del cáliz de doña Urraca del Museo de la Real Colegiata.

Es muy original que la mandorla inferior se orne con una suerte de ondulaciones que recuerda los textiles, aunque desde luego no se trata de una representación convencional en perspectiva forzada y horizontal de la imagen de una alfombra rica, cuyos remates, bordados, presentan pequeñas incisiones en forma de X. Más acertadamente se ha visto en ese círculo la imagen de la Tierra, rodeada de olas, que podría hacer referencia a Isaías 66: 1: "El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies".

La figura de la Majestad, barbada y con nimbo crucífero es clásica, con tres orificios para la pedrería en la cruz, bendiciendo y portando el Libro Sagrado. El tratamiento de los drapeados y los remates de túnicas y telas, los orofreses, es similar al de otras piezas salidas de este taller de maestros ebúrneos, como demuestra una comparativa con la arqueta de las Bienaventuranzas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y la arqueta de san Pelayo del Museo de San Isidoro.

La flanquean las imágenes de Pedro y Pablo, el de la izquierda con mechones de cabello y calvicie en el de la derecha, recordando modelos presentes en la escultura monumental de la iglesia isidoriana, como se percibe en los santos que se ubican en las albanegas de la puerta del Perdón, esculpidas tomando como modelo algunos marfiles, pero en una cronología de entre los años 1110 y 1120.

San Pablo porta el libro, ornado con una cuatrefolia, que alza y ofrece a la Majestad rompiendo el marco floral que enmarca la composición. Son muy interesantes los supedáneos o las bases sobre las que apoyan sus pies, ornados con una suerte de escamado. Ese motivo aparece en producciones ebúrneas ya citadas, pero en otras salidas de ese taller en el siglo XI, como el Cristo de la Colección Larcade de París, aunque me parece bien significativo que aparezcan en la base donde apea sus pies doña Sancha en el retrato del Diurnal de la Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, del año 1055, lo que podría sugerir que el taller de marfiles leonés se había formado en repertorios miniaturísticos, algunos hoy perdidos, pero existentes una década antes.

La figura de san Pedro porta las llaves (iguales a las que muestra el mismo santo en la Arqueta de los Marfiles del año 1059, ya citada): ha recibido las llaves del Reino, frente a san Pablo, a quien Cristo le entregado el libro.

Sobre el nimbo de Cristo aparece el Agnus Dei, con la pata quebrada y el lábaro, composición que recuerda a la que orna la parte superior de la tapa del arca de san Pelayo.

Las cuatro esquinas de la placa las ocupa el Tetramorfos. En la parte superior izquierda san Mateo, con forma humana y que porta el libro; en la contraria, el águila de san Juan, con forma zoomorfa. Abajo el león de San Marcos -parece que restaurado- y el toro de san Lucas, enmarcando ambos una rica representación vegetal. Es bien llamativo que el escultor quiso darle aspecto suntuoso al zarcillo pues albergó decenas de incrustaciones pétreas. El Agnus Dei y el Tetramorfos, con una cruz, fue tema presente en los relicarios de la iglesia de Fernando I, como demuestra la tapa esculpida en caliza, hoy en paradero desconocido, que conocemos por una

fotografía del Instituto de Patrimonio Cultural de España (Moráis 2014).

Los patrones compositivos en los que se basa la creación de la imagen de los evangelistas es similar al que presenta el reverso de la cruz de Fernando I y Sancha isidoriana, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Algunos estudiosos del pensado que se trata, incluso, de unas mismas manos escultoras.

En la parte baja de la pieza aparecen los cuatro arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel -para algunos expertos teólogos sería Fanuel-. Es revelador que los de los extremos sustenten en sus manos elementos vegetales. El de la izquierda, con las manos veladas, una palmeta con siete oquedades para incrustaciones, y el de la derecha, con las manos sin textil, sujeta un vástago y señala con la otra. Los ángeles ubicados bajo la Majestad portan en sus manos elementos textiles y en el fondo, el artífice, mediante incisión suave, parece que trazó dos arcos y una columna (en una solución bien antigua que aparece, por ejemplo, en la imagen de la Traditio Legis del Metropolitan Museum de New York, ref. 16.174.3 y sobre la que se eleva el crismón). Algunos estudiosos identificaron estas formas con una cruz y bajo los pies de los ángeles: “los arroyos de los ríos del Paraíso”.

Resulta significativo que la ficha catalográfica del Louvre, muy desactualizada, señale que la cruz del Cordero sea del “estilo mozárabe”, tema sobre el que la historiografía española lleva décadas reflexionando de manera contundente y con conclusiones relevantes que parecen desconocerse, mientras que el “ramillete de follaje” aludiría al Jardín del Edén o el Árbol de la Vida.

Las rosáceas y los vegetales, fueron habituales en este tipo de escenas, como en la imagen de Cristo con san Pablo y san Pedro en otra pieza del Metropolitan Museum de Nueva York (inventario 18.145.5) con varias flores y vástagos que germinan.

En conclusión: el ideólogo de esta imagen mandó esculpir el tema de la Traditio Legis, la entrega de la Ley, que siguiendo parámetros clásicos, romanos, reconvirtió la escena en la que el emperador entregaba el rollo. Desde la tradición paleocristiana Cristo aparece en Gloria, como Dominus o Rex, como dice el Salmo 19, 2: “los cielos proclaman la gloria de Dios”, imagen de la sabiduría en sí misma, tema bien adecuado para la encuadernación de un libro.

Hasta la fecha no existe, que sepamos, un estudio gemológico o petrológico de las incrustaciones, pero es muy importante la ficha catalográfica del Museo del Louvre indique que se trata de “perlas” que adornaban los ojos de las figuras y realizaban los elementos ornamentales.

Los expertos en románico saben que el taller de marfiles ubicado en León, en esas décadas del siglo XI, tuvo rasgos muy marcados. El uso de azabache fue uno de ellos. No fue privativo del arte leonés de ese momento, pues también se utilizó en otros reinos del norte hispano y en el arte del marfil medieval en toda Europa, pero es llamativa la reiteración en su utilización en León y, sobre todo, como está perfectamente documentado, su venta en la urbe legionense entre los siglos XI-XII, localizados los lugares de producción y comercio en los entornos de la iglesia de San Martín.

El taller de marfiles de la corte fernandina marcó un hito estético en el arte románico peninsular y los artífices posteriores usarían algunas de sus fórmulas más allá de los años 1100-1120. Esta pieza de París ha perdido la policromía o el dorado con pan de oro, si es que lo tuvo, pero parece que en el ojo izquierdo de san Pedro (Da Silva 2014), se conservan restos de una capa anaranjada que la cubría.

Ubicaciones

- ca. 1900

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- ca. 1900

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Godefroy Brauer, París \(Francia\)](#)

- ca. 1852 - ca. 1890

COLECCIÓN PRIVADA

[Frédéric Spitzer, París \(Francia\)](#)

- tercer cuarto del s.XI - present

MONASTERIO

[Real Colegiata de San Isidoro de León, León \(España\)](#)

Bibliografía

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de León, León.](#)
- BARBE, Françoise (2010): "Godefroy Brauer, antiquario e collezionista a Parigi, all'origine della collezione di maioliche arcaiche del Louvre all'inizio del XX secolo", en 1909, tra collezionismo e tutela. Connoisseur, antiquari e la ceramica medievale orvietana, Giunti, Prato, pp. 209-216.
- BOUSQUET, Jacques (1979): "Les ivoires espagnols du milieu xi siècle: leur position historique et artistique", nº 10, Cahiers de Saint Michel de Cuxa, pp. 28-58.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): ""Arte medieval leonés fuera de España"", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de Espana en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
- FRANCO MATA, Ángela (2013): "Fascinación de Occidente por Bizancio en las artes suntuarias de los siglos XI y XII: iconografía y liturgia", en O século de Xelmírez, dirigido por Fernando López Alsina, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, pp. 151-206.
- [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. VIII. -XI. Jahrhundert*, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín, pp. 93-132.](#)
- LAREDO, Dominique (2023): *Nice Belle Epoque: Villas Les Passiflores et Montebello*, Institut d'Etudes Niçoises, Niza.
- MORÁIS MORÁN, José Alberto (2014): "El ornato esculpido en el templo de Fernando I (San Juan Bautista / San Isidoro de León)", nº 13, De arte: revista de historia del arte, pp. 7-30.

Responsable de la ficha: [José Alberto Moráis Morán](#)

English version

Traditio Legis plaque

Anónimo

Inventory number: 445 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Ivory carving](#)

Object: [Plaque](#)

Date: ca. 1060-1063

Century: Third quarter of the 11th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 10,4 x 5,4 in

Material: [Jet](#), [Vitreous paste](#), [Pearl](#), [Ivory](#)

Technique: [Inlay](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Traditio legis](#)

Provenance: [Royal Collegiate Church of San Isidoro of León](#) (León, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 5017

Object History

No mention has been found, among the extensive original documentation preserved in the archives of the dioceses and monasteries of the kingdom of León, to locate the workshop of ivory artists in the city or the surrounding area since the days of kings Ferdinand I and Doña Sancha. With such beginnings, the task is complicated.

There is no doubt that the piece was made in the chronology and place indicated. We do not know if this work was among the ivories donated by the kings to receive the body of Saint Isidore in Leon in 1063, since the diploma of the donatio is extensive, but lacking in details. It is possible that among the cited codices some had this ebony cover, although other researchers identified it as the plate of a reliquary.

From medieval chronology we have no more news of the work, whose journey would take it from León to Florence and, finally, to Paris.

In the 19th century the medal was already in the Frédéric Spitzer collection, perhaps between the years 1852-1890, and it seems that it had been acquired in Florence in 1900 by M. Brauer, to be later purchased for the Louvre Museum.

The Viennese Frédéric Spitzer (1815-1890), who settled in Paris in 1852, became one of the most important art dealers in Europe, particularly interested in medieval art. Between 1890 and 1893 he published the monumental work entitled *La Collection Spitzer. Antiquité-Moyen Age-Renaissance*, Paris, consisting of VI volumes, with the first volume dedicated to ivories.

In this work our piece was already considered Spanish and was dated very accurately to the 11th century (sheet 27, p. 32), considering it a Gospel cover, and the inlays that the work has were identified as small "clous de métal" pieces. The volume saw the light of day with magnificent engravings on the preases that made up the collection, where it is possible to observe other ivories, of Paleochristian, Carolingian, Romanesque and Gothic chronology.

[In the center of one of the plates](#), numbered 59, appears an enthroned Majesty in mandorla, reminiscent of Hispanic models. Similarly, number 46 shows an ivory plaque from the chest of San Felices de San Millán de la Cogolla, while number 63 shows the plaque of the Traditio Legis from León.

We know that his collection was so large that, when it was dismembered, it ended up scattered in

the British Museum in London, the Metropolitan Museum in New York and in The Frick Collection. It is known that this character had previously forged and sold original works to renowned collectors, such as William Randolph Hearst or Rothschild.

The next owner of the piece was Godefroy Brauer (1857-1923), a collector of medieval art whose collection enriched the French museum with the purchase of this ivory in 1900. The lists of pieces that this personage acquired are known, and we know that he also sold to other collectors, between 1905 and 1911, when the same J. P Morgan, who bought from him an 11th century Gospel Book, a manuscript of the Apocalypse dated in the 12th century and a Missal from Spain, from the year 1468, as Laredo (2023) has studied. We know precisely that from 1920 this personage made donations to the institution, of paintings, sculptures and, above all, sumptuary objects, among which the ivory of Al-Mughira is mentioned, and other valuable ebony pieces, as indicated in the book *Les donateurs du Louvre*, 1989, p. 86.

Description

This ivory plate -of elephant according to the cataloguing of the Louvre-, due to its rectangular format and the holes on its surface (trace of the nails with which it adhered to the wooden core) could be part of a reliquary, undoubtedly an unlikely option, although other authors have also linked it to its possible function as the cover of a codex, more specifically an Evangelary.

The composition has as its most relevant and central image the *Maiestas*, in a double mandorla, in the form of a mystical almond that serves as the back of the throne and circular in the lower part, framing the royal furniture and the footstool, where the bare feet rest. While the first mandorla is defined by a simple border only ornamented by a single line, it stands out for the presence of at least 20 points or perforations that were undoubtedly arranged at the time to receive inlays. This solution is frequent within the Leonese workshop, although it has been much debated whether such pieces would be of precious materials, vitreous paste or jet, usual material and typical of this workshop in the decade of the fifties and sixties of the eleventh century.

Since Alfred Darcel's publication in 1890 it was believed that these elements were small metal nails but, according to Noemi Da Silva, the museum's ivory restorer, Juliette Levy, confirmed that they are round spheres of hard material, possibly glass, replaced some later by vitreous paste.

It highlights the richness of the throne, with a soft cushion, where the sculptor took great care to represent the work of this furniture, turned by the work of cabinetmaking. The throne stands out for the use of several ornamental typologies, such as the zigzag and, in addition, vegetables and a kind of scales. It is interesting that the lower part of the throne is articulated with four semicircular arches, which are also ornamented with small inlays, and which recall solutions typical of the workshop of goldsmiths and artificers of sumptuary objects of San Isidoro, as can be seen in the base of the chalice of Doña Urraca in the Museum of the Royal Collegiate Church.

It is very original that the lower mandorla is decorated with a sort of undulations reminiscent of textiles, although it is certainly not a conventional representation in forced and horizontal perspective of the image of a rich carpet, whose embroidered tops have small X-shaped incisions. More accurately it has been seen in that circle the image of the Earth, surrounded by waves, which could refer to Isaiah 66: 1: "Heaven is my throne, and the earth is my footstool".

The figure of the Majesty, bearded and with cruciform nimbus is classic, with three holes for the stones on the cross, blessing and carrying the Holy Book. The treatment of the drapery and the finishing of the tunics and fabrics, the orophreses, is similar to that of other pieces from this workshop of Ebonized masters, as a comparison with the chest of the Beatitudes of the National Archaeological Museum of Madrid and the chest of St. Pelayo of the Museum of San Isidoro shows.

It is flanked by the images of Peter and Paul, the one on the left with locks of hair and baldness on the right, recalling models present in the monumental sculpture of the Isidorian church, as can be seen in the saints that are located in the spandrels of the door of the Perdón, sculpted on the model of some ivories, but in a chronology of between 1110 and 1120.

Saint Paul carries the book, decorated with a quatrefoil, which he raises and offers to the Majesty, breaking the floral frame that frames the composition. Very interesting are the supedaneous or the bases on which his feet rest, ornamented with a kind of flaking. This motif appears in the aforementioned Eburnean productions, but also in others from this workshop in the 11th century, such as the Christ in the Larcade Collection in Paris, although I think it is significant that they appear on the base where Doña Sancha rests her feet in the portrait of the Diurnal of the General Library of the University of Santiago de Compostela, dated 1055, which could suggest that the Leonese ivory workshop had been trained in miniaturist repertoires, some of which are now lost, but which existed a decade earlier.

The figure of St. Peter holds the keys (the same as those shown by the same saint in the Casket of the Ivories of the year 1059, already mentioned): he has received the keys of the Kingdom, in front of St. Paul, to whom Christ gave the book.

Above the nimbus of Christ appears the Agnus Dei, with the broken leg and the labarum, a composition reminiscent of the one that decorates the upper part of the lid of the ark of Saint Pelayo.

The four corners of the plate are occupied by the Tetramorphos. In the upper left part, St. Matthew, in human form and carrying the book; in the opposite, the eagle of St. John, in zoomorphic form. Below, the lion of St. Mark -apparently restored- and the bull of St. Luke, both framing a rich vegetal representation. It is very striking that the sculptor wanted to give a sumptuous aspect to the tendril because it housed dozens of stone inlays. The Agnus Dei and the Tetramorphos, with a cross, was a theme present in the reliquaries of the church of Fernando I, as evidenced by the lid sculpted in limestone, now unaccounted for, which we know from a photograph of the Institute of Cultural Heritage of Spain (Moráis 2014).

The compositional patterns on which the creation of the image of the evangelists is based is similar to the one on the reverse of the cross of Fernando I and Sancha isidoriana, today in the National Archaeological Museum of Madrid. Some scholars think that they are even the same sculpting hands.

In the lower part of the piece appear the four archangels: Michael, Gabriel, Raphael and Uriel -for some expert theologians it would be Fanuel-. It is revealing that those at the ends hold in their hands vegetal elements. The one on the left, with veiled hands, a palmette with seven hollows for inlays, and the one on the right, with hands without textile, holds a stem and points with the other. The angels below the Majesty hold textile elements in their hands, and in the background, the artist seems to have traced two arches and a column (in a very old solution that appears, for example, in the image of the Traditio Legis in the Metropolitan Museum of New York, ref. 16.174.3, and on which the chrism is raised) by means of a smooth incision. Some scholars identified these forms with a cross and under the feet of the angels: "the streams of the rivers of Paradise".

It is significant that the Louvre's catalogue card, very outdated, indicates that the cross of the Lamb is of the "Mozarabic style", a subject on which Spanish historiography has been reflecting for decades and with relevant conclusions that seem to be unknown, while the "bouquet of foliage" would allude to the Garden of Eden or the Tree of Life.

Rosaceae and vegetables were common in this type of scene, as in the image of Christ with St. Paul and St. Peter in another piece in the Metropolitan Museum of New York (inventory 18.145.5) with several flowers and sprouting shoots.

In conclusion: the ideologist of this image had the theme of the Traditio Legis, the giving of the Law, sculpted, following classical, Roman parameters, reconverted the scene in which the emperor delivered the scroll. From the paleochristian tradition Christ appears in Glory, as Dominus or Rex, as Psalm 19, 2 says: "the heavens proclaim the glory of God", image of wisdom itself, a theme well suited for the binding of a book.

To date, to our knowledge, there is no gemological or petrological study of the inlays, but it is very important that the catalogue card of the Louvre Museum indicates that they are "pearls" that adorned the eyes of the figures and enhanced the ornamental elements.

Romanesque experts know that the ivory workshop located in Leon, in those decades of the eleventh century, had very marked features. The use of jet was one of them. It was not exclusive to Leonese art at that time, as it was also used in other kingdoms of the Hispanic north and in the art of medieval ivory throughout Europe, but the reiteration of its use in León is striking and, above all, as it is perfectly documented, its sale in the city of León between the 11th and 12th centuries, with the places of production and trade located in the surroundings of the church of San Martín.

The ivory workshop of the Fernandine court marked an aesthetic milestone in peninsular Romanesque art and later artisans would use some of its formulas beyond the years 1100-1120. This Paris piece has lost its polychromy or gilding with gold leaf, if it had one, but it seems that in the left eye of St. Peter (Da Silva 2014), remains of an orange layer that covered it are preserved.

Locations

- **ca. 1900**

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- **ca. 1900**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Godefroy Brauer, Paris \(France\)](#)

- **ca. 1852 - ca. 1890**

PRIVATE COLLECTION

[Frédéric Spitzer, Paris \(France\)](#)

- **Third quarter of the XI - present**

MONASTERY

[Royal Collegiate Church of San Isidoro of León, León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*. Universidad de León, León.](#)
- BARBE, Françoise (2010): "Godefroy Brauer, antiquario e collezionista a Parigi, all'origine della

- collezione di maioliche arcaiche del Louvre all'inizio del XX secolo", en 1909, tra collezionismo e tutela. Connoisseur, antiquari e la ceramica medievale orvietana, Giunti, Prato, pp. 209-216.
- BOUSQUET, Jacques (1979): "Les ivoires espagnols du milieu xi siècle: leur position historique et artistique", nº 10, Cahiers de Saint Michel de Cuxa, pp. 28-58.
 - FRANCO MATA, Ángela (2011): ""Arte medieval leonés fuera de España""", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de Espana en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
 - FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
 - FRANCO MATA, Ángela (2013): "Fascinación de Occidente por Bizancio en las artes suntuarias de los siglos XI y XII: iconografía y liturgia", en O século de Xelmírez, dirigido por Fernando López Alsina, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, pp. 151-206.
 - [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. VIII. -XI. Jahrhundert, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín, pp. 93-132.*](#)
 - LAREDO, Dominique (2023): *Nice Belle Epoque: Villas Les Passiflores et Montebello*, Institut d'Etudes Niçoises, Niza.
 - MORÁIS MORÁN, José Alberto (2014): "El ornato esculpido en el templo de Fernando I (San Juan Bautista / San Isidoro de León)", nº 13, *De arte: revista de historia del arte*, pp. 7-30.

Record manager: [José Alberto Moráis Morán](#)

